

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

TUMAN YER TUZISH CHIZMASINI ISHLAB CHIQISHDA YER RESURSLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Kamola Xaitova,

q.x.f.d. (PhD), katta ilmiy xodim, “O‘zdayerloyiha” DILI

kamolaxaitova@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4052-1065>

Madina Tadjiyeva,

“O‘zdayerloyiha” DILI tayanch doktoranti

tadjiyeva.mz@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-2893-4979>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435755>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqishda yer resurslarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Tadqiqotda yer resurslarini boshqarishda geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari hamda prognozlash usullaridan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash yer resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish va hududiy rejalashtirish jarayonini takomillashtirishda muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: yer resurslari, yer tuzish chizmasi, yer resurslarini boshqarish, geografik axborot tizimlari (GAT), prognozlash, fazoviy ma’lumotlar, hududiy rejalashtirish.

Аннотация. В данном исследовании проанализированы современные подходы к управлению земельными ресурсами при разработке схемы землеустройства района. В исследовании освещается значение использования технологий географических информационных систем (ГИС) и методов прогнозирования в управлении земельными ресурсами. Также обосновано, что применение современных технологий является важным фактором организации эффективного использования земельных ресурсов и совершенствования процесса территориального планирования.

Ключевые слова: земельные ресурсы, землеустроительная схема, управление земельными ресурсами, геоинформационные системы (ГИС), прогнозирование, пространственные данные, территориальное планирование.

Abstract. In this study, modern approaches to land resource management in the development of district land management schemes are analyzed. The study highlights the importance of using geographic information systems (GIS) technologies and forecasting methods in land resource management. It is also substantiated that the use of modern technologies is an important factor in organizing the efficient use of land resources and improving the territorial planning process.

Key words: land resources, land management scheme, land resource management, geographic information systems (GIS), forecasting, spatial data, territorial planning.

Hozirgi davrda yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni tashkil etish qishloq xo‘jaligi rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga bo‘lgan talabning oshishi hamda iqlim o‘zgarishlari sharoitida yer resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, hududiy darajada yer resurslaridan foydalanishni ilmiy asosda rejalashtirish va boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham yer resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar va ilmiy yondashuvlardan foydalanish zarurligini ta’kidlaydi. FAO mutaxassislarining fikriga ko‘ra, yer resurslarini barqaror boshqarish uchun fazoviy ma’lumotlardan foydalanish, hududiy rejalashtirish hamda prognozlash usullarini integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Yer tuzish bilan bog‘liq loyiha-qidiruv ishlarining hajmi, xususan yangi tashkil etilayotgan yoki qayta tuzilayotgan xo‘jaliklar hamda turli maqsadlar uchun yer ajratish loyihalarining ko‘payishi zamonaviy texnologiyalar, jumladan GAT texnologiyalaridan foydalanish va mavjud kartografik ma’lumotlarni raqamlashtirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda.[3]

Yer resurslarini boshqarishda yer tuzish ishlari muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, tuman darajasida ishlab chiqiladigan yer tuzish chizmalari hududdagi yer fondidan foydalanish yo‘nalishlarini belgilash, qishloq xo‘jaligi yerlarining tarkibini optimallashtirish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash hamda yer resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etishda muhim hujjat hisoblanadi [4]. Yer tuzish tizimi yer resurslaridan foydalanishni tartibga solish, ularning hududiy taqsimotini optimallashtirish hamda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ilmiy adabiyotlarda ta’kidlanishicha, yer tuzish jarayonida hududning tabiiy, iqtisodiy va ekologik xususiyatlarini kompleks hisobga olish yer resurslaridan oqilona foydalanishning muhim shartlaridan biridir [5].

S.N. Volkovning fikriga ko‘ra, yer tuzish tizimi yer resurslarini boshqarishning muhim institutsional mexanizmi bo‘lib, u yer fondidan foydalanishni rejalashtirish va hududiy tashkil etish orqali yerlarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [6]. Shu nuqtai nazardan, tuman darajasida ishlab chiqiladigan yer tuzish chizmalari hududiy rejalashtirishning muhim hujjati sifatida qaraladi. Mazkur chizmalar orqali hududdagi yer fondining tarkibi, ulardan foydalanish yo‘nalishlari hamda istiqboldagi rivojlanish tendensiyalari aniqlanadi.

Tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqish jarayonida hududning tabiiy sharoiti, tuproq-iqlim xususiyatlari, suv resurslari hamda xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq omillar muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotchilar ta’kidlashicha, hududiy rejalashtirish jarayonida yer resurslari to‘g‘risidagi ishonchli va aniq ma’lumotlarning mavjudligi ilmiy asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi [7]. Shu sababli zamonaviy yer tuzish amaliyotida fazoviy ma’lumotlardan keng foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

So‘nggi yillarda yer resurslarini boshqarish jarayonida geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalaridan foydalanish keng rivojlanmoqda. GAT texnologiyalari fazoviy ma’lumotlarni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash hamda tahlil

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qilish imkonini beruvchi zamonaviy axborot tizimi hisoblanadi. P. Longley va boshqa tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, GAT texnologiyalari hududiy ma’lumotlarni kompleks tahlil qilish hamda turli jarayonlarning fazoviy qonuniyatlarini aniqlash imkonini beradi [8]. Bu esa yer resurslaridan foydalanish jarayonlarini samarali boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega.

GAT texnologiyalaridan foydalanish yer tuzish chizmasini ishlab chiqish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, fazoviy ma’lumotlar asosida yer resurslarining hududiy taqsimoti, tuproq unumdorligi, yerlarning meliorativ holati hamda ularning foydalanish darajasi to‘g‘risida aniq ma’lumotlar olish mumkin. Bu ma’lumotlar hududiy rejalashtirish jarayonida optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiladi.

Geografik axborot tizimlari fazoviy ma’lumotlarni integratsiyalash, ularni kompleks tahlil qilish hamda hududiy jarayonlarning fazoviy qonuniyatlarini aniqlash imkonini beruvchi samarali axborot-analitik vosita hisoblanadi.

Bundan tashqari, zamonaviy yer tuzish jarayonida prognozlash usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Prognozlash yer resurslaridan foydalanishning istiqboldagi o‘zgarishlarini aniqlash hamda hududiy rivojlanish tendensiyalarini baholash imkonini beradi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, prognozlash usullaridan foydalanish yer resurslarini boshqarish jarayonining samaradorligini oshirish hamda uzoq muddatli rejalashtirishni amalga oshirishda muhim vosita hisoblanadi [9]. Shundan kelib chiqib, prognozlash usullaridan foydalanish yer resurslaridan foydalanishning istiqboldagi o‘zgarishlarini ilmiy asosda baholash imkonini berib, hududiy rejalashtirish jarayonida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiladi.

Shu sababli tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqishda zamonaviy texnologiyalar, xususan GAT texnologiyalari va prognozlash usullaridan kompleks foydalanish yer resurslarini samarali boshqarish hamda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tuman yer tuzish chizmasi hududiy rejalashtirishning asosiy vositalaridan biri bo‘lib, unda yer resurslarining mavjud holati, ulardan foydalanish yo‘nalishlari va istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlari aks ettiriladi.

Zamonaviy sharoitda yer resurslarini boshqarishda yangi ilmiy yondashuvlar, jumladan prognozlash usullari, geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari hamda fazoviy ma’lumotlar tahlilidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiyalar hududiy ma’lumotlarni to‘plash, qayta ishlash, tahlil qilish hamda kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini baholash imkonini beradi. Natijada yer resurslaridan foydalanishni ilmiy asosda rejalashtirish hamda samarali boshqarish uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar shakllantiriladi.

Tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqishda zamonaviy texnologiyalar, jumladan fazoviy ma’lumotlarni raqamlashtirish, GAT asosida tahlil qilish hamda

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

prognozlash bosqichlarining o‘zaro bog‘liqligi 1-rasmda sxematik tarzda aks ettirilgan.

1-rasm. Tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqishda zamonaviy yondashuvlar tizimi.

Bundan tashqari, geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalaridan foydalanish tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. GAT texnologiyalari yordamida hududiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, tahlil qilish hamda vizual ko'rinishda aks ettirish imkoniyati yaratiladi [8]. Natijada yer resurslarining hududiy taqsimoti, ularning sifat ko'rsatkichlari hamda ulardan foydalanish holatini kompleks baholash mumkin bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqishda prognozlash usullari va GAT texnologiyalaridan foydalanish yer resurslarini samarali boshqarish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishini ta'minlash hamda yerlarning degradatsiyasini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqishda yer resurslarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan geografik axborot tizimlari (GAT) hamda prognozlash usullarini qo'llash hududiy ma'lumotlarni kompleks tahlil qilish, yer resurslarining mavjud holatini baholash va ulardan foydalanishning istiqboldagi yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. Mazkur yondashuvlar yer resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash, hududiy rejalashtirish jarayonining samaradorligini oshirish hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli tuman yer tuzish chizmasini ishlab chiqishda zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish yer resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avezbayev S., Volkov S.N. Yer tuzishni loyihalash. Yangi asr avlodi, Toshkent – 2004, 783 b.
2. FAO. Land Resources Planning for Sustainable Land Management. – Rome, 2018. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i5937en>
3. Xaitova K.M., Tadjiyeva M.Z. Yer tuzish chizmalarini tuzishda GAT texnologiyalarining integratsiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14914382>
4. Turayev R.A., Davronov O.O‘., Babajonov A.R., Inamov A.N., Xojjiyev Q.M., Xaitova K.M., Alimaxamatova Sh.O. Tuman yer tuzish chizmasi. Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, Toshkent – 2024, 197b.
5. Abdurahmonov O., Qodirov A. Yer resurslarini boshqarish asoslari. – Toshkent, Fan, 2019. - 256b.
6. Волков С.Н. Землеустройство. – Москва: Колос, 2013. - 496 с.
7. Варфоломеев В.А. Основы землеустройства и кадастра. – Москва, Академия. 2015. - 320с.
8. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. Geographic Information Systems and Science. – Wiley, 2015. <https://doi.org/10.1002/9781118676950>
9. DeMers M. Fundamentals of Geographic Information Systems. – New York, 2016. <https://doi.org/10.1002/9781118871904>